

ERNÄHRUNGSMANAGEMENT BEI MENSCHEN MIT PRADER-WILLI-SYNDROM

EINE HANDREICHUNG FÜR FACHKRÄFTE DER BESONDEREN WOHNFORMEN

ALEXANDRA BIERBAUM, SVENJA LEHMANN, SARAH OHNUSEIT, CHARLOTTE RAMPE

M. A. REHABILITATIONSWISSENSCHAFTEN
REHABILITATION VON MENSCHEN MIT KOMPLEXER
BEHINDERUNG UNIVERSITÄT ZU KÖLN

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Das Prader-Willi-Syndrom (PWS)	3
PWS im Kontext der Pädagogik	3
Erährungsgrundlagen im Pädagogischen Kontext	4
Basiswissen	4
Ernährung als Aspekt von Bildung und Teilhabe	5
Bedingungen und Herausforderungen der besonderen Wohnformen	6
Das Bundesteilhabegesetz	6
Besondere Wohnformen	6
Psychoedukation als pädagogische Methode	7
Definition und Herkunft	7
Psychoedukation bei Menschen mit Prader-Willi-Syndrom	7
Bedeutung der theoretischen Aspekte für pädagogische Interventionen	8
Schritt 1	10
Schritt 2	10
Schritt 3	11
Schritt 4	12
Schritt 5	12
Schritt 6	13
Fazit	13
Literaturverzeichnis	15
Abbildungsverzeichnis	18
Weiterführende Links	19
Anhang	20

Einleitung

„Von allem nun, was den Menschen gemeinsam ist, ist das Gemeinsamste: dass sie essen und trinken müssen.“ (Simmel 1910, S. 140)

Essen betrifft jeden Menschen. Das Essen ist ein gemeinsames Bedürfnis von ihnen, wozu jeder Mensch Erfahrungen sammelt und eine Meinung hat. „Mahlzeiten sind soziale Situationen“ (Schönberger 2011, S.23). Es geht nicht nur um die Befriedigung des Hungers, sondern auch um das Stillen von Grundbedürfnissen, wie beispielsweise Anerkennung und Zugehörigkeit. Gemeinsames Essen bietet unter Betrachtung sozialer Aspekte die Möglichkeit, die Selbstwirksamkeit und soziale Bindungen von Individuen zu stärken. Doch neben diesen positiven Faktoren kann die Thematik Ernährung beziehungsweise das Essverhalten negative Assoziationen hervorrufen, wenn es mit Emotionen wie Belastung, Druck, Scham und Ekel verbunden wird. Für den Personenkreis von Menschen mit komplexer Behinderung stellt die beschriebene Thematik gleichfalls Möglichkeiten, aber auch Hürden dar.

Für Menschen mit komplexer Behinderung kann gemeinsames Essen mühsam sein und lebenslange Schwierigkeiten nicht nur im Hinblick auf physiologische Aspekte, sondern auch in Bezug auf ihre Bildung und ihre soziale und kulturelle Teilhabe bedeuten (vgl. Stinkes 2013, S. 24). Dies bedeutet, Essen fungiert nicht nur als zu befriedigendes Grundbedürfnis, sondern enthält zusätzlich pädagogisch relevante Aspekte. Der Personenkreis von Menschen mit komplexer Behinderung weist verschiedene Ressourcen und Möglichkeiten hinsichtlich der Gestaltung von und Auseinandersetzung mit Ernährung auf. In dieser Handreichung wird sich konkret mit den Menschen mit Prader-Willi-Syndrom (PWS) stellvertretend für den beschriebenen Personenkreis befasst. Diese bringen aufgrund von Suchtverhalten und fehlenden Empfindungen pädagogischen Handlungsbedarf mit sich, da für sie mit dem Thema Ernährung häufig negative Assoziationen einhergehen. Dies ist bei Menschen mit PWS, die in besonderen Wohnformen leben, oft alltäglich. Aufgrund der syndromspezifischen Besonderheiten kommt es im Wohnkontext hinsichtlich der Ernährung häufig zu Einschränkungen und Fremdbestimmung. Dadurch gelangen die betroffenen Personen in eine Sonderrolle, welche die soziale Teilhabe in der Wohngemeinschaft schmälert. Daraus ergeben sich besondere Bedarfe für die Betroffenen und pädagogische Herausforderungen für Fachkräfte. Bis heute sind nur wenige Angebote im Bereich der besonderen Wohnform speziell für Menschen mit PWS entstanden (vgl. Schillinger 2011, S. 65). So auch im Hinblick auf das Ernährungsmanagement, welches bei Menschen mit PWS von zentraler Bedeutung ist.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie Menschen mit PWS in besonderen Wohnformen in ihrem Ernährungsmanagement pädagogisch begleitet werden können. Im medizinisch-therapeutischen Kontext bietet sich hierzu die Methode der Psychoedukation an, aus welcher sich jedoch ebenfalls ein pädagogischer Ansatz zur Umsetzung in diesem Kontext ableiten lässt. Folglich richtet sich diese Handreichung an Fachkräfte der besonderen Wohnformen und soll Möglichkeiten vorstellen, wie dem Ernährungsmanagement bei Menschen mit PWS mithilfe psychoedukativer Ansätze pädagogisch begegnet werden kann. Im

Kontext der besonderen Wohnformen spielen das Spannungsfeld von Selbst- und Fremdbestimmung und die damit zusammenhängende Stellvertretung eine wichtige Rolle. Unter Berücksichtigung dieser Herausforderungen versucht die Handreichung, konkrete syndromspezifische Handlungsmöglichkeiten hinsichtlich des Ernährungsmanagements von Menschen mit PWS anzubieten. Hierzu ist es notwendig, sich zunächst mit folgenden Themenschwerpunkten auseinanderzusetzen: Prader-Willi-Syndrom, Basiswissen von Ernährung und ihre pädagogische Bedeutung, Bedingungen und Herausforderungen der besonderen Wohnformen und Psychoedukation als pädagogische Methode. Basierend auf diesen theoretischen Grundlagen werden pädagogische Implikationen mit Hilfe der Methode der Psychoedukation für die Praxis entwickelt. Im Anhang befindet sich abschließend eine exemplarische Methodensammlung.

Das Prader-Willi-Syndrom (PWS)

PWS im Kontext der Pädagogik

Menschen mit PWS weisen eine Vielzahl von Ressourcen auf, aus welchen sich pädagogische Handlungsmöglichkeiten ergeben. Verschiedenste Kompetenzen liegen hierbei in den Bereichen der visuellen Wahrnehmung und Verarbeitung sowie in ihrer Handlungsintelligenz, in ihrem Grundinteresse und ihrem ausgeprägten Wortschatz. Schwierigkeiten hingegen lassen sich hinsichtlich Merkfähigkeit, Ablenkungsrisiko, Ausdauer, Problemlösestrategien, Zeitverständnis und Kurzzeitgedächtnis erkennen. Daran anknüpfend ergeben sich pädagogische Implikationen zur umfangreichen Unterstützung. Diese zielen darauf ab, dass die Menschen die bestmöglichen Handlungskompetenzen erlernen, wodurch das höchste Maß an Selbstständigkeit und

Selbstwirksamkeit ermöglicht werden kann. Hierzu gehören die Strukturierung des Umfeldes und der Lernumgebung, eine ausgeprägte Visualisierung und Kleinschrittigkeit sowie ein Orientierungsrahmen, welcher Sicherheit und Struktur bietet und eine Vorhersehbarkeit ermöglicht. Durch solche Gegebenheiten können Menschen mit PWS ihre Ressourcen erweitern und partizipieren. Hervorzuheben ist, dass verschiedenste Erscheinungsformen und Ausprägungen bei Menschen mit PWS vorliegen. Daher ist zu jeder Zeit eine individuelle Betrachtung notwendig. (vgl. Hödebeck-Stuntebeck 2012, Neuhäuser/Steinhausen /Hässler & Sarimski 2013; PWS Vereinigung Deutschland e.V., 2022)

Ernährungsgrundlagen im Pädagogischen Kontext

Basiswissen

Jeder Körper benötigt Energie und Nährstoffe, um gesund im Sinne von funktionsfähig und intakt zu sein. Diese Energie und Nährstoffe werden über die Nahrungsaufnahme gewonnen. Verbrauchte Kalorien und Nährstoffe werden durch Essen und Getränke ersetzt. „Über die Ernährung wird die gesamte Energiezufuhr reguliert“ (Warschburger, Döring & Hudjetz 2013, S. 23). Demnach ist die Energiezufuhr jeder Person abhängig von der Qualität und Quantität ihrer Nahrungsaufnahme und individuell beeinflussbar (vgl. ebd.). Menschen mit Adipositas nehmen mehr Energie zu sich als verbraucht wird. „Liegt über einen längeren Zeitraum eine solch positive Energiebilanz vor, legt der Körper neue Fettzellen an“ (ebd.). Menschen mit PWS haben meist einen geringeren Muskeltonus und eine Bewegungsarmut. Im Zusammenspiel mit einer syndromspezifischen Hyperphagie neigen sie besonders zu Übergewicht und Adipositas und sind auf eine strukturierte Nahrungsaufnahme angewiesen. Da Ernährungsverhalten ebenso wie Sozialverhalten erlernbar und beeinflussbar ist (vgl. Nagel 2013, S. 64), können sich Menschen mit PWS eine gesündere und ausgewogenere Ernährungsweise aneignen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) gibt Orientierungshilfen an, wie eine ausgewogene Ernährung aussehen sollte und wie die Energiezufuhr des Körpers reguliert werden kann. Ebenfalls zeigt sie anhand des „Ernährungskreises“, wie sich eine vollwertige Lebensmittelauswahl zusammensetzt. „Eine vollwertige Ernährung liefert ausreichend, aber nicht zu viel Energie (Kalorien) und alle lebensnotwendigen Nährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Protein (Eiweiß), Fette, Kohlenhydrate, Ballaststoffe sowie sekundäre Pflanzenstoffe“ (DGE 2022). Jede Lebensmittelgruppe liefert Nährstoffe in unterschiedlichen

Abb. 1
Ernährungslampel
(eigene Darstellung)

Mengen. Je größer das Feld im Ernährungskreis ist, desto größere Mengen sollten von dieser Lebensmittelgruppe verzehrt werden. Ebenfalls wird angegeben, dass ausreichend Flüssigkeit zu sich genommen werden sollte. Eine weitere Kategorisierungshilfe für Lebensmittel bietet die sogenannte „Lebensmittellampel“. Die Ampel umfasst die drei Farbbereiche Rot, Gelb und Grün. Lebensmittel, die der Farbe Grün zugeordnet werden, können in großen Mengen verzehrt werden, wie zum Beispiel Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Fisch und Magermilchprodukte. Lebensmittel, die der Farbe Gelb zugeordnet werden, sollten in Maßen zu sich genommen werden, wie beispielsweise Weißmehlprodukte, fetthaltige Milchprodukte, Fleisch und Wurstwaren. Lebensmittel, die der Farbe Rot

zugeordnet werden, sollten in geringen Mengen verwendet werden. Beispielhaft dafür stehen zucker- und fetthaltige Süßigkeiten, frittierte Lebensmittel und fettreiche Wurst. Die Lebensmittelampel ist eine Möglichkeit, die oben genannten Inhalte vereinfacht zu visualisieren und zu vermitteln

Ernährung als Aspekt von Bildung und Teilhabe

Menschen mit PWS haben Schwierigkeiten, diese empfohlene Ernährungsweise umzusetzen. Sie haben einen erhöhten pädagogischen Unterstützungsbedarf hinsichtlich ihres Ernährungsmanagements. „Ernährung ist etwas, was nicht nur mit dem physiologischen Überleben zu tun hat, sondern auch mit dem Menschsein, dem Zusammenleben und damit auch mit der Bildung, der Teilhabe am gemeinsamen Leben und an der Kultur“ (Stinkes 2013, S. 35). Haben Menschen Schwierigkeiten in Bezug auf ihr Ernährungsverhalten, kann sich dies negativ auf ihre Bildungs- und Teilhabechancen auswirken. Es ist Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte, das Essen und dessen Aufnahme als kulturelle und soziale Dimension wahrzunehmen und Ernährungssituationen pädagogisch zu nutzen. Wenn Ernährung und Ernährungsmanagement als wichtiger Bestandteil der Bildung verstanden werden, handelt es sich auch immer um einen Prozess des kulturellen Erwerbs. Denn „Bildung bedeutet Aneignung von Kultur“ (ebd., S. 38). Die Persönlichkeit eines Menschen bildet sich durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt und ihrer Kultur. Dieser Austausch findet in Situationen des Essens statt. Hier setzt sich die Person mit Kulturgütern, -techniken und Traditionen auseinander und erfährt soziale Teilhabe. „Wenn Fachkräfte den pädagogischen Aspekt der Nahrungsaufnahme ausblenden, geht der kulturelle Aspekt verloren“ (Stinkes 2013, S. 25). Das Thema Ernährung spielt demnach eine wichtige Rolle in der pädagogischen Arbeit, um den Dialog zwischen Individuum und Umwelt und damit kulturelle Aneignung, Teilhabe und (Selbst-)Bildung zu ermöglichen. Das pädagogische Handeln zielt also nicht nur darauf ab, die Nahrungsaufnahme zu sichern, sondern Bildungsprozesse anzustoßen und die Erweiterung von sozialer und kultureller Teilhabe zu fördern. Dies gelingt zum einen, indem das Bewusstsein der Fachkräfte für die oben genannte pädagogischen Dimensionen von Ernährung erweitert wird. Zum anderen ist es wichtig, dass die Klient:innen Wissen über ihr Ernährungsmanagement erlangen und verinnerlichen, um ihr Ernährungsverhalten eigenständig und selbstbestimmt regulieren und gestalten zu können. Sie werden dazu befähigt, aktiv und partizipativ zu handeln. Erst dadurch können Bildungsprozesse und Teilhabe gelingen. „Dabei wird Teilhabe in Beziehung gesetzt mit Selbstbestimmung und statt einer beschützenden Versorgung wird die Unterstützung einer individuellen Lebensführung in den Mittelpunkt gestellt“ (Bartelheimer, Behrisch, Daßler, Dobslaw, Henke & Schäfers 2020, S. 8).

Bedingungen und Herausforderungen der besonderen Wohnformen

Das Bundesteilhabegesetz

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist ein neues Gesetz, welches auf die Gleichberechtigung und volle Teilhabe durch Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft abzielt (vgl. BMAS 2020; §1 Absatz 1 Satz 1 SGB IX). Hierzu findet ein Paradigmenwechsel vom Fürsorgegedanken hin zu einer Personenzentrierung statt (vgl. Konrad & Rosemann 2020, S. 14). Dies bedeutet, dass der Fokus individuell auf jeden Menschen mit Behinderung, dessen Wünsche und Bedürfnisse gerichtet wird. Grundlage für die Personenzentrierung im BTHG ist der neue Behinderungsbegriff. Dieser basiert auf dem bio-psycho-sozialen Modell. Demnach ist „Behinderung kein persönliches Defizit, sondern entsteht aus der Wechselwirkung zwischen einer Person mit Beeinträchtigung und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren, die gesellschaftliche Teilhabe ver- oder behindern“ (Gellert-Beckmann 2020).

2020 wurde die Eingliederungshilfe (EGH) aus dem SGB XII herausgelöst und in den neuen Teil 2 des SGB IX überführt. Dies bringt einige Veränderungen mit sich: Zum einen findet im BTHG eine Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen statt, was zu einer individuelleren Unterstützung des Einzelnen führen soll. Zum anderen werden die Leistungen der EGH „losgelöst von einer bestimmten Wohnform und damit unabhängig von existenzsichernden Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung erbracht“ (WD 2021, S. 3). Dies bedeutet konkret, dass die Wohnform des Menschen mit Behinderung keine direkte Auswirkung mehr auf die zu beziehenden Leistungen hat.

Besondere Wohnformen

Seit 2020 werden stationäre und ambulante Wohnformen rechtlich nicht mehr unterschieden. Bei besonderen Wohnformen handelt es sich im BTHG um ehemals stationäre Wohnformen. Durch die eben beschriebene Herauslösung der EGH aus dem SGB XII sind diese nun rechtlich gesehen als besondere Wohnform zu bezeichnen. Sie werden somit Teil der existenzsichernden Leistungen und werden vom zuständigen Sozialamt übernommen (vgl. WD 2021, S. 3).

Bei besonderen Wohnformen handelt es sich in der Regel um Wohnheime für Menschen mit geistiger und/ oder körperlicher Behinderung. Dort leben die Personen meist mit mehreren Klient:innen in einer Wohngemeinschaft. Diese Wohnform zeichnet sich durch eine enge Begleitung mittels pädagogischen Fachpersonals aus. Das Leben in einer solchen Gemeinschaft bringt bestimmte Herausforderungen für die dort lebenden mit sich. Durch die ständige Anwesenheit der Pädagog:innen entsteht für die Klient:innen die Gefahr der Fremdbestimmung, welche sich auf alle Lebensbereiche auswirken kann. Oft herrschen in besonderen Wohnformen feste Strukturen und Regeln. Diese werden von den Fachkräften vorgegeben und es wird erwartet, dass sich alle dort Lebenden daran orientieren. Hier können schnell Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse entstehen (vgl. Diedtemann 2021, S. 191). Zudem haben die Menschen in diesen festen Strukturen häufig nur wenige Möglichkeiten, sich individuell zu entfalten. Es wird deutlich: Die Antinomie Fremd- vs. Selbstbestimmung spielt eine wesentliche Rolle im Leben und Arbeiten in den besonderen Wohnformen. Seitens der Fachkräfte ist sich dies immer wieder bewusst zu machen – besonders im Hinblick auf die neue Gesetzgebung.

Pädagogisches Handeln ist nicht frei von Zwängen. Es findet „im Rahmen sozialer Regelwerke und Normen statt“ (Helsper 1998, S. 19).

Die Spannung zwischen Fremd- und Selbstbestimmung wird auch im Kontext der Ernährung in besonderen Wohnformen deutlich. In der Regel findet eine Grundversorgung mit Nahrungsmitteln durch die Einrichtung statt. Das bedeutet, dass nur bestimmte Lebensmittel zur Verfügung stehen. Zudem werden auch die Mittagsmahlzeiten oft fertig geliefert, was die Selbstbestimmung der Mahlzeiten auf die Auswahl zwischen zwei oder drei Gerichten beschränkt. Ist ein:e Klient:in, beispielsweise ein Mensch mit PWS, dazu angehalten, sich ausgewogener zu ernähren, kann diese:r darauf angewiesen sein, dass die Mitarbeitenden in ihr Ernährungsmanagement eingreifen. Hierbei besteht die Gefahr, dass es zu einer totalen Fremdbestimmung kommt. Dies kann viele Folgen haben. Durch eine ständige Sonderbehandlung und Fremdbestimmung beim Essverhalten kann es zu einem Konkurrenzgefühl und sogar Ausschluss zwischen Mitklient:innen kommen. Die Fachkraft sollte im Kontext der besonderen Wohnform immer bedenken, dass Essen mehr als nur Nahrungsaufnahme ist. Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben, haben gemeinsame Mahlzeiten immer auch eine kulturelle und soziale Dimension (vgl. Simmel 1910, S. 140). Dies sollte jederzeit mitbedacht werden, wenn die Thematik der Ernährung und des Ernährungsmanagements im Kontext der besonderen Wohnformen aufkommt.

Psychoedukation als pädagogische Methode

Definition und Herkunft

Als Psychoedukation wird eine aus der Verhaltenstherapie stammende „systematische und strukturierte Vermittlung wissenschaftlich fundierter gesundheits- und/oder störungsrelevanter Informationen und Kompetenzen“ (Mühlig & Jacobi 2011, S. 478) bezeichnet. In der Medizin und der Psychotherapie stellen psychoedukative Maßnahmen einen Bestandteil der Prävention, der akuten Behandlung und der Rehabilitation dar (vgl. ebd.). Zu den zu vermittelnden Informationen über die Erkrankung zählen ihre Symptome, Häufigkeit, Ursachen, Behandlungsmöglichkeiten und Verlaufsformen (vgl. Frieboes, Zaudig & Nosper 2005, S. 294). Ziel der Psychoedukation ist es, dass Betroffene Verständnis und Handlungskompetenzen im Umgang mit ihrer Erkrankung erlangen (vgl. ebd.). Psychoedukation richtet sich nicht nur an die Betroffenen selbst, sondern bezieht das persönliche Umfeld mit ein, da jegliche Verringerung von Spannungen in den einzelnen Lebensbereichen „die Effizienz der Psychoedukation“ (ebd.) erhöht. Da psychoedukative Maßnahmen häufig in Gesprächsformaten durchgeführt werden, müssen individuelle Faktoren wie der Gesundheitszustand, kognitive Fähigkeiten oder das emotionale Befinden berücksichtigt werden (vgl. Frieboes et al. 2005, S. 294). Mithilfe der didaktischen Methode der Psychoedukation sollen Betroffene „im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe“ (Kandale & Rugenstein 2022) Wissen und Handlungskompetenzen für den Alltag erwerben.

Psychoedukation bei Menschen mit Prader-Willi-Syndrom

Der Erwerb alltäglicher Handlungskompetenzen stellt einen zentralen Baustein der pädagogischen Arbeit mit Menschen mit komplexer Behinderung dar. So stellt sich die Frage, ob psychoedukative Maßnahmen als ursprünglich medizinisch-therapeutische Interventionen

hinsichtlich des Personenkreises im pädagogischen Kontext einen Beitrag leisten können. Gegenwärtig ist der empirische Stand bezüglich des Einsatzes psychoedukativer Maßnahmen im Kontext von Menschen mit komplexer Behinderung limitiert. Es wird über positive Effekte psychoedukativer Interventionen bei Menschen mit der Doppeldiagnose Intelligenzminderung und Schizophrenie (vgl. Crowley, Rose, Smith, Hobster & Ansell 2008, o. S.) und Menschen im Autismus-Spektrum berichtet (vgl. Dziobek & Stoll 2019, S. 65).

Soyer und Schillinger (2014) zeigen, dass Psychoedukation als Teil des Gesundheits- und Ernährungsmanagements bei Menschen mit PWS fungiert, wenn die Maßnahmen an die Ressourcen und kognitiven Möglichkeiten angepasst werden, wobei der Austausch mit anderen Betroffenen betont wird (vgl. S. 63). Ernährung ist ebenfalls im medizinisch-therapeutischen Bereich eines der Felder, in denen Psychoedukation Teil des Interventionskonzepts ist (vgl. Mühlig & Jacobi 2011, S. 478). Aufgrund dieser Erkenntnisse widmet sich diese Handreichung der Erstellung eines psychoedukativ orientierten Konzepts.

Obwohl Psychoedukation die Selbsttätigkeit der Klient:innen fokussiert, muss das Spannungsfeld von Selbst- und Fremdbestimmung besonders betrachtet werden, das im Zusammenhang mit dem Personenkreis allgegenwärtig ist. Die Durchführung pädagogischer Maßnahmen ist zunächst fremdbestimmter Natur. Verfolgen sie das Ziel einer gesunden Ernährung, bedeutet dies nicht automatisch, dass der betroffene Mensch mit PWS dieses Ziel ebenfalls verfolgt. Psychoedukative Interventionen können unter entsprechenden Voraussetzungen eine Methode anbieten, um Betroffenen perspektivisch ein zunehmend selbstbestimmtes Handeln in Bezug auf die Ernährung zu ermöglichen.

Bedeutung der theoretischen Aspekte für pädagogische Interventionen

Die zuvor beschriebenen theoretischen Grundlagen sind gleichermaßen relevant für diese Handreichung. Die Auseinandersetzung mit dem Basiswissen Ernährung ist bedeutsam, um korrektes Grundwissen zu vermitteln. Zudem spielen sowohl der Teilhabe-, als auch der Bildungsaspekt im Kontext der Ernährung eine zentrale Rolle, um diese auch als Kultur- und Sozialisationsinstanz mitzudenken. Ein ausgewogenes Ernährungsmanagement kann als Lern- und Erfahrungsraum fungieren. „Ernährungssituationen lassen sich pädagogisch nutzen und ‚anreichern‘“ (Stinkes 2013, S. 36).

Menschen mit PWS erleben im Kontext Ernährung ein hohes Maß an Abhängigkeit und Fremdbestimmung, welches mithilfe pädagogischer Interventionen abgebaut werden soll. Um in diesem Rahmen angemessen mit Menschen mit PWS zu arbeiten, ist es notwendig, über ein breites Spektrum an Informationen über das Syndrom und die damit einhergehenden Herausforderungen für pädagogisches Handeln zu verfügen. Wie herausgearbeitet, haben Menschen mit PWS ein großes Sicherheits- und Strukturbedürfnis. „Vor allem unvorhergesehene Abweichungen von den Tages- und Wochenroutinen sorgen sehr schnell für Unzufriedenheit und Verunsicherung“ (Hödebeck-Stuntebeck 2012, S. 46). Daher sind die nachfolgenden Vorschläge für pädagogische Implikationen bewusst strukturiert, niedrigschwellig und reizarm gestaltet. Die Handreichung richtet sich explizit an Mitarbeitende der besonderen Wohnform, welche verschiedene Herausforderungen mit sich bringt. Insbesondere mit Blick auf das BTHG

müssen sich diese und deren Veränderungen stetig bewusst gemacht und beachtet werden. Ziel des neuen Gesetzes ist es, Gleichberechtigung und volle Teilhabe durch Selbstbestimmung in allen Lebensbereichen für Menschen mit Behinderung zu ermöglichen (vgl. §1 Absatz 1 Satz 1 SGB IX). Um sich diesem Ziel im Hinblick auf die Thematik des Ernährungsmanagements bei Menschen mit PWS anzunähern, eignet sich die Methode der Psychoedukation. Hierbei handelt es sich um einen Ansatz nach dem Konzept der Selbsthilfe. Dieser möchte Menschen dazu befähigen „die Unüberschaubarkeiten, Komplikationen und Belastungen ihres Alltags aus eigener Kraft zu bewältigen, eine eigenbestimmte Lebensregie zu führen und ein nach eigenen Maßstäben gelingendes Lebensmanagement zu realisieren“ (Herriger 2020, S. 15). Konkret bedeutet dies, die eigene Situation zu verstehen und darauf aufbauend handeln und intervenieren zu können. Dieser Leitgedanke der, ursprünglich aus der Psychotherapie stammenden, Methode lässt sich auch für die pädagogische Arbeit mit Menschen mit PWS anwenden. Wie beschrieben, sind die Stärken und Ressourcen dieses Personenkreises ihre Handlungsintelligenz, ihr ausgeprägtes Langzeitgedächtnis und ihre visuelle Lernfähigkeit.

Eine ganzheitliche Betrachtung aus verschiedenen Perspektiven ist unabdingbar, um als Mitarbeitende Menschen mit PWS in besonderen Wohnformen adäquat mit Hilfe der Psychoedukation als pädagogische Implikation zu unterstützen.

Die nachstehenden Ideen für die Umsetzung in der pädagogischen Praxis sind als Empfehlungen und Orientierungshilfen zu verstehen. Die konkreten Handlungsvorschläge und Anwendungsbeispiele in dieser Ausarbeitung orientieren sich an dem TEACCH-Ansatz, welcher mit Hilfe von METACOM-Symbolen umgesetzt wird. Eine umfangreichere Erklärung zu TEACCH und METACOM ist im Anhang zu finden. Im Rahmen des TEACCH-Konzeptes stehen die Prinzipien Strukturierung, Visualisierung und Individualisierung im Vordergrund. Strukturierung bietet hierbei Menschen einen Sicherheits- und Orientierungsrahmen, welcher Situationen vorhersehbar erscheinen lässt und dabei unterstützt, Entscheidungen zu treffen und das eigene Handeln danach auszurichten (vgl. Kühn & Schneider 2019, S. 12f.). Ebenfalls wird das Verarbeiten von Informationen erleichtert (vgl. Häußler 2005, S. 44). Die Visualisierung unterstützt zusätzlich durch die Verbildlichung von Handlungen, Abläufen und Zeiträumen und entwickelt dadurch eine Anschaulichkeit und Eindeutigkeit für die Klient:innen (vgl. Degner 2005, S. 288). Auch dies führt zu mehr Eigenständigkeit und Selbsttätigkeit in den Handlungen der Klient:innen. Jeder Mensch hat individuelle Bedarfe und Bedürfnisse, so auch Menschen mit PWS. Nicht alle Angebote sind in vollem Umfang und gleichermaßen für jedes Individuum dieses Personenkreises geeignet. Daher ist es wichtig, die hier gegebenen Vorschläge zur praktischen Anwendung individuell anzupassen und umzusetzen. Nach dem Prinzip der Individualisierung sollten die Fähigkeiten und Kompetenzen der Person jeder Zeit im Fokus stehen, wozu eine personenzentrierte Haltung als Grundlage des pädagogischen Handelns dient. Dies bedeutet konkret: Jeder Schritt sollte so gedacht und gestaltet werden, dass das größtmögliche Maß an Selbsttätigkeit und Partizipation erreicht werden kann. Eine intensive Vorbereitung und Planung sind in der Arbeit mit Menschen mit PWS unerlässlich, um ihrem Sicherheits- und Strukturbedürfnis gerecht zu werden. Dennoch ist darauf zu achten, die Personen in den Entstehungsprozess der einzelnen Lerneinheiten samt Gegenständen zu integrieren. Es ist wichtig, dass die pädagogischen Fachkräfte einen grundlegenden Rahmen schaffen, auf den

individuell aufgebaut werden kann. Um der Anforderung der Partizipation nachzukommen, können die Klient:innen nach Möglichkeit und Interesse flexibel und situationsbedingt beispielsweise in die Materialerstellung mit eingebunden werden. Durch die Beteiligung und die Selbsttätigkeit entsteht ein ganzheitlicher Prozess, der den Bildungs- und Lerneffekt positiv beeinflusst. Die Menschen mit PWS erleben sich als selbstwirksam, was das Selbstwertgefühl steigert.

Im Folgenden wird in die konkrete psychoedukative Maßnahme für einen Menschen mit PWS in der besonderen Wohnform eingeleitet, welche sich in sechs Schritte aufgliedert. Diese pädagogischen Handlungsschritte bauen aufeinander auf und sind für eine langfristige Anwendung ausgelegt, um Menschen mit PWS an ihr individuelles Ernährungsmanagement heranzuführen.

Schritt 1

Zu Beginn des Prozesses steht die Vermittlung von Grundwissen. Ziel dabei ist es zum einen, dass Menschen mit PWS verstehen, inwiefern sich ihr Sättigungsgefühl von anderen unterscheidet; zum anderen sollen sie dazu angeregt werden, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Eigeninitiative zu zeigen und Lernprozesse zu initiieren. Sie sollen motiviert werden, ihr Ernährungsmanagement eigenständig verändern zu wollen und handlungsfähig zu werden. Zum Einstieg in die praktische Arbeit ist es notwendig, die Relevanz der Thematik für den Personenkreis zu erläutern und verständlich zu machen. Es bietet sich an, zunächst über das Syndrom und die damit einhergehenden Besonderheiten in Bezug auf das Ernährungsmanagement zu informieren. Dabei ist es wichtig aufzuzeigen, welche physiologische als auch kulturelle und soziale Bedeutung das Essen hat. „Gute Ernährung ist eine Voraussetzung von Bildung und ermöglicht diese erst“ (Stinkes 2013, S. 36). Gleichzeitig sollten auch die Folgen von falscher Ernährung für den Körper und die soziale Integration und Teilhabe angesprochen werden, um die Notwendigkeit einer gesunden und ausgewogenen Ernährung zu erläutern. Im Sinne einer psychoedukativen Vorgehensweise sollte auf eine direkte Ansprache der Person geachtet werden, damit sie sich selbst als Mensch mit PWS wiedererkennt beziehungsweise sich selbst verorten kann. Es ist wichtig, der Person in diesem Kontext aufzuzeigen, dass es für sie Möglichkeiten der professionellen Hilfe und Unterstützung gibt. „Die professionelle ‚Hilfe‘ soll demnach die Adressatinnen und Adressaten befähigen, die Bearbeitung ihrer sozialen Probleme nach einem Impuls [...] früher oder später selbst in die Hand zu nehmen“ (Hill et al. 2012, S. 14). Voraussetzung hierfür ist, die intrinsische Motivation des Menschen mit PWS die „Hilfe der Selbsthilfe“ zuzulassen. Methodisch ist darauf zu achten, kurze und prägnante Sätze in leichter Sprache zu verwenden und ggf. Bilder oder Symbole (z. B. METACOM) als Kommunikationsstütze zu verwenden. Eine konkrete Möglichkeit ist das Erstellen und Einsetzen eines niedrigschwellig angelegten Lern- oder Erklärvideos, um die ausgeprägte visuelle Verarbeitung als Ressource von Menschen mit PWS aufzugreifen. Ein Beispiel befindet sich im Anhang.

Schritt 2

Nach der Grundwissensvermittlung über das Syndrom und die Wichtigkeit von Ernährung kann im zweiten Schritt in diese Thematik auf praktische Weise tiefergehend eingestiegen werden.

Hierbei steht die kleinschrittige Erarbeitung des Basiswissens Ernährung im Kontext der Ernährungsampel im Vordergrund. Die Klient:innen sollen in diesem Schritt die Möglichkeit erhalten, sich diese Thematik eigenständig anzueignen. Durch vorgegebenes Material, welches niedrigschwellig und barrierefrei angeboten wird, können sie selbst aktiv werden und erste Erfolge im Rahmen der psychoedukativen Methode erzielen. Die Bedeutung der eigenständigen Auseinandersetzung mit praktischem Material liegt in der Psychoedukation darin, dass „praktisches Üben konkrete Verhaltensänderungen“ (Mühlig & Jacobi 2011, S. 478) im Alltag ermöglicht. Hierbei steht im Fokus, dass die betreffenden Klient:innen ein Verständnis von gesunder Ernährung erhalten, auf welchem sich in den weiteren Schritten aufbauen lässt. Ein konkretes Beispiel für diesen Schritt stellt eine Visualisierung der Ernährungsampel dar. Um diese zu bestücken, kann ein mit Klett versehenes Memory mit passenden METACOM-Symbolen der einzelnen Nahrungsmittelkategorien dienen, welches durch farbliche Markierungen die entsprechende Zuordnung für die Klient:innen sichtbar erscheinen lässt. Um sich eigenständig mit der Thematik auseinanderzusetzen, falls eine Partnersituation nicht gegeben ist, ist der Einsatz eines Puzzles möglich, in welchem Nahrungsmittel mit der passenden Ampelfarbe verknüpft werden können. Alle Vorschläge sind im Anhang zu finden. Auch hier lässt sich die Visualisierung ressourcenorientiert einsetzen. Die visualisierte Form der Maßnahme orientiert sich an der Kompetenz Wahrnehmung, um den Menschen mit PWS mit einer mehrfachen Auseinandersetzung mit dem Material die Aufnahme ins Langzeitgedächtnis zu ermöglichen. Die METACOM-Symbole lassen sich durch ihre Allgemeingültigkeit wiedererkennen und sind folgend auch in weiteren Bereichen nutzbar. Durch die Vorgabe der passenden Farben sowie der Fehlerkontrolle im Puzzle werden Erfolgserlebnisse gesichert, was sich positiv auf die fehlende Impulskontrolle und niedrige Frustrationstoleranz von Menschen mit PWS auswirkt. Da ein Mensch mit PWS über Stärken in der Feinmotorik verfügt, bieten sich diese Lernmaterialien an.

Schritt 3

Nachdem sich der Mensch mit PWS mit Möglichkeiten der Kategorisierung von Lebensmitteln auseinandergesetzt hat, ist das Ziel dieser Einheit, ein persönliches Ernährungstagebuch zu erstellen. Dies soll einem ersten Überblick über das aktuelle Essverhalten der Person dienen. Dabei kann in einer individuellen Übersicht notiert werden, was und in welchen Mengen konsumiert wird. Da Menschen mit PWS häufig Schwierigkeiten mit ihrer Merkfähigkeit haben, kann das Ernährungstagebuch eine Gedächtnisstütze darstellen und Prozesse der Selbstreflektion anregen. „Reflexion findet am besten regelmäßig und systematisch statt. Hilfreich kann es dafür sein, die eigene Arbeit in einem Tagebuch zu notieren. [...] Ein solches Reflexionstagebuch kann helfen, eigene Problem(lösungs)muster und Entwicklungen auch über einen längeren Zeitraum wahrzunehmen“ (Thäle, Riegert, Richter, Müller, Molnár, Marzini, Falkenstörfer & Buder 2021, S. 226). Zudem können sie den Menschen mit PWS für das Thema Ernährungsmanagement sensibilisieren. Zeitgleich kann die Fachkraft bei der Planung weiterer pädagogischer Interventionen auf diese Inhalte aufbauen. Im Laufe der Zeit sollte die pädagogische Hilfe mit der Intention, dass der Mensch mit PWS eigenständig Einträge macht, abnehmen. An dieser Stelle nehmen die Pädagog:innen eine wertfreie und beratende Rolle ein. Die Dauer der Durchführung richtet sich individuell nach dem Bedarf der Person. Wichtig ist,

einen aussagekräftigen Gesamtüberblick zu erhalten. Um ein hohes Maß an Selbstbestimmung zu ermöglichen, ist es wichtig, die kreative Gestaltung des Ernährungstagebuches weitestgehend der Person selbst zu überlassen. Die Datensammlung kann beispielsweise durch Schreiben, Malen oder mit METACOM erfolgen. Zu beachten sind reizarme und klare Strukturen sowie ein gleichbleibendes Visualisierungsschema. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein solches Ernährungstagebuch anzulegen. Neben gestalterischen Freiräumen sollte eine individuelle Zeitstruktur gefunden werden. Beispiele finden sich im Anhang.

Schritt 4

Um das bisher angeeignete Wissen auf die Klient:innen individuell abzustimmen, ist die Etablierung eines eigenen Ampelsystems notwendig. Dadurch wird es für den Menschen mit PWS nahbarer und der Transfer von erlerntem Wissen auf den persönlichen Lebensbereich kann stattfinden. Hierzu können die vorgefertigten METACOM-Symbole der einzelnen Nahrungskategorien mit konkreten METACOM-Symbolen der alltäglichen Lebensmittel ersetzt werden. Auch die Möglichkeit durch eine Visualisierung mittels Fotos kann sinnvoll erscheinen. Dadurch kann die Ernährungssampel individuell auf den Menschen angepasst werden, wodurch dieser die Kategorisierung mit bekannten Lebensmitteln festigen kann. Nach erfolgreicher Verinnerlichung der Kategorisierung spielt der Aspekt des Mengenverständnisses eine Rolle. In der erstellten allgemeinen Ernährungssampel wurden die Begriffe „viel“, „weniger“ und „wenig“ mittels METACOM visualisiert, jedoch hinterlässt dies einen großen Interpretationsspielraum. Demnach sollte vermittelt werden, was die angegebenen Mengen letztendlich konkret bedeuten. Eine Möglichkeit wäre, ein Punktesystem zu entwickeln, in welchem vorgegeben wird, welche Menge der beispielsweise grünen Kategorie in eine Mahlzeit beziehungsweise in den Tagesplan integriert werden kann. Selbstbestimmt kann der Mensch mit PWS dann Lebensmittel in seiner Planung auswählen, handelt jedoch in einem vorgegebenen Rahmen, welcher ihm die notwendige Struktur und Orientierung bietet.

Schritt 5

Um den Transfer des Wissens von allgemeinen Informationen zu den persönlichen Gegebenheiten in den Alltag der Klient:innen miteinfließen zu lassen, geht es darum, das Umfeld sowie Kontextfaktoren zu berücksichtigen. Da in besonderen Wohnformen der Mensch mit PWS hinsichtlich der Planung von Ernährung meist nicht eigenständig, sondern in einer Gruppe agiert, ist es notwendig, diese auch in den Prozess miteinzubeziehen. Da der Mensch mit PWS nur stellvertretend für die Gruppierung von Menschen mit komplexer Behinderung steht, ist hervorzuheben, dass die Auseinandersetzung mit gesunder Ernährung für die gesamte Wohngruppe essentiell ist. Wenn die Gemeinschaft ebenfalls Mahlzeiten plant, als gesund oder weniger gesund benennt und dies in den allgemeinen Alltag integriert wird, nimmt die Ernährungsplanung keine exkludierte Funktion ein und der Mensch mit PWS wird hinsichtlich der Thematik, welche für ihn oft negativ belastet ist, als Teil der Gesamtgruppe gesehen. Ebenfalls ist es notwendig, das weitere Umfeld wie beispielsweise die Werkstatt oder die Familie miteinzubeziehen, da sich das Ernährungsmanagement auf die gesamten Lebensbereiche erstreckt.

Schritt 6

Im letzten Schritt sollen das erarbeitete Wissen und die erworbenen Kompetenzen zusammengeführt werden. Ziel für die Klient:innen ist es, Mahlzeiten langfristig selbstständig zu planen. Das vorherige Wissen über eine ausgewogene Ernährung sollte so verinnerlicht worden sein, dass es anwendbar ist. Dabei können in den Alltag integrierte Hilfen oder das Ernährungstagebuch eine Unterstützung bieten. Dies kann als Ausgangspunkt für erste Überlegungen hinsichtlich der täglichen Planung fungieren. Die angeregten Lern- und Bildungsprozesse sollen an diesem Punkt von der Person eigenständig umgesetzt werden können. Hierzu könnte sie beispielsweise zu ihrem Ernährungstagebuch greifen und einzelne Tage vor dem Hintergrund des neu erworbenen Wissens reflektieren. Daraus können sich Veränderungs- und Verbesserungsvorschläge ergeben, die sich in einer selbstständigen Planung von Mahlzeiten manifestieren. Um dem Sicherheits- und Strukturbedürfnis von Menschen mit PWS nachzukommen, kann für die zukünftige Planung auf die Vorlagen des Ernährungstagebuchs zurückgegriffen werden. Darüber hinaus muss die Verortung der Planung im Kontext der besonderen Wohnform berücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass die Verfügbarkeit und der Zugang zu bestimmten Lebensmitteln beschränkt ist. Außerdem sollte der Ernährungsplan in das Gruppengeschehen integriert sein, um keinen exkludierenden Effekt für die Person zu erzeugen. Des Weiteren muss bedacht werden, dass der Mensch mit PWS auch in andere soziale Gefüge eingebunden ist. Ein alle relevanten Lebensbereiche umfassender Unterstützer:innenkreis sollte stets informiert sein, um adäquat mit einbezogen werden zu können und so eine Routine zu entwickeln. „Können Abläufe und Pläne über längere Zeiträume kontinuierlich umgesetzt werden, so nimmt die Wahrscheinlichkeit deutlich zu, dass diese Abläufe und Pläne verinnerlicht werden“ (Hödebeck-Stuntebeck 2012, S. 46). Ein mögliches Beispiel findet sich im Anhang.

Fazit

Im Kontext der besonderen Wohnformen stellt das Ernährungsmanagement eine alltägliche Herausforderung für die Klient:innen und die pädagogischen Fachkräfte dar. Bei Menschen mit PWS, die stellvertretend für den Personenkreis Menschen mit komplexer Behinderung stehen, steht die Etablierung einer gesunden Ernährung im Vordergrund. Diese Handreichung zeigt anhand der entwickelten Schritte, dass psychoedukative Maßnahmen dazu genutzt werden können, syndromspezifisches Wissen und individuelle Handlungskompetenz zu vermitteln. Psychoedukation kann als ein personen- und ressourcenorientierter und gleichzeitig niederschwelliger Bestandteil der pädagogischen Interventionsplanung in den besonderen Wohnformen bezüglich des Ernährungsmanagements von Menschen mit PWS eingesetzt werden, die diese perspektivisch zu einer selbstbestimmten Gestaltung der eigenen gesunden Ernährung befähigen soll. Im konkreten Fall des PWS bietet sich Psychoedukation aufgrund der Stärken der Klient:innen an. Werden die Interventionen individuell anhand der Ressourcen und Bedarfe geplant, können psychoedukative Elemente folglich als allgemeingültige Methode für den gesamten Personenkreis in der pädagogischen Arbeit verwendet werden, wobei der Fokus auf der Entwicklung von Handlungskompetenzen liegt. Dies erfordert einen flexiblen und

kreativen Umgang in der Gestaltung der psychoedukativen Interventionen wie eine Loslösung von der reinen Gesprächssituation hin zu einer Einbettung in den Alltag.

Der Erfolg der entwickelten psychoedukativen Maßnahmen ist lediglich annehmbar, da die empirische Datenlage bisher unzureichend ist. Anhand der verfügbaren Ergebnisse ist jedoch davon auszugehen, dass psychoedukative Maßnahmen im Kontext von Menschen mit komplexer Behinderung erfolgreich sind, wenn sie in Form von Routinen in den Alltag integriert und im Kontext der besonderen Wohnformen nicht auf die Klient:innen mit PWS begrenzt, sondern in der sozialen Gruppe durchgeführt werden. In Bezug auf Menschen mit PWS muss neben dem Verständnis der gesunden Ernährung das Suchtverhalten berücksichtigt werden, zu dem weitere psychoedukative Schritte entwickelt werden können.

Das übergeordnete Ziel psychoedukativer Interventionen besteht im Empowerment der Klient:innen. Ist der Mensch mit PWS fähig, ausgewogene Mahlzeiten weitestgehend selbstständig und unabhängig zu planen und umzusetzen, rückt das Erreichen des Ziels näher. Besonders im Zusammenhang mit dem Personenkreis muss dem Spannungsfeld von Selbst- und Fremdbestimmung große Beachtung geschenkt werden. Für die pädagogische Arbeit bedeutet dies, die Bedarfe und Bedürfnisse der Menschen mit komplexer Behinderung und die Wahl der pädagogischen Maßnahmen stets zu reflektieren und individuell in Relation zu bringen.

Literaturverzeichnis

- Bartelheimer, P.; Behrisch, B.; Daßler, H.; Dobslaw, G.; Henke, J. & Schäfers, M. (2020): Teilhabe – eine Begriffsbestimmung. Beiträge zu Teilhabeforschung. Wiesbaden: Springer VS.
- Crowley, V.; Rose, J.; Smith, J.; Hobster, K. & Ansell, E. (2008): Psycho-educational groups for people with a dual diagnosis of psychosis and mild intellectual disability: A preliminary study. *Journal of Intellectual Disabilities*, 12 (1), S. 25–39.
- Degner, M. (2005): Der TEACCH-Ansatz in der Schule für geistig Behinderte – Grundlagen und Umsetzung. In: Boenisch, Jens; Otto, Katrin (Hrsg.) (2005): *Leben im Dialog. Unterstützte Kommunikation über die gesamte Lebensspanne*. Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag. S.286-305.
- Diedtemann, S. (2021): Selbstbestimmung und Partizipation als Aspekte der Teilhabe. Ein Weg zur Inklusion innerhalb der stationären Behindertenhilfe. In: Rahnfeld, C.; Plunger, S.; Rosch, E. (Hrsg.): *Soziale Innovationen. Erkenntnisse aus der Praxis für die Handlungstheorie der Sozialen Arbeit*. Wiesbaden: Springer VS. S. 189 – 207.
- Dziobek, I. & Stoll, S. (2019): *Hochfunktionaler Autismus bei Erwachsenen: Ein kognitiv-verhaltenstherapeutisches Manual*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Frieboes, R.-M.; Zaudig, M. & Nosper, M. (Hrsg.) (2005): *Rehabilitation bei psychischen Störungen*. München: Elsevier.
- Häußler, A. (2005): *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in die Theorie und Praxis*. 4. Auflage. Basel: BORGMANN HOLDING AG.
- Helsper, W. (1998): *Pädagogisches Handeln in den Antinomien der Moderne*. In: Krüger, H.-H.; Helsper, W. (Hrsg.): *Einführung in Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft*. Opladen: Leske + Budrich. S. 15 – 34.
- Herriger, N. (2020): *Empowerment in der Sozialen Arbeit. Eine Einführung*. 6. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hill, B.; Kreling, E. & Hönigschmid (2012): *Selbsthilfe und Soziale Arbeit - Das Feld neu vermessen*. In: Grothe-Bortlik, K. (Hrsg.): *Selbsthilfe und Soziale Arbeit. Das Feld neu vermessen*. Weinheim & Basel: Beltz Juventa Verlag. S. 14 - 25.
- Hödebeck-Stuntebeck, N. (2012): *Perspektivwechsel bei Prader-Willi-Syndrom – Ein Schlüssel zum Sozialverhalten: Entwicklung einer zielgruppenspezifischen Diagnostik und Evaluation eines Trainingsprogramms zur Förderung der Perspektivübernahme*. Berlin: Logos Verlag.
- Kandale, M. & Rugenstein, K. (2022): *Das Peperitorium. Lehr- und Lernbuch für die Approbationsprüfung Psychotherapie*. 4. Auflage. Berlin: Deutscher Psychologen Verlag.
- Konrad, M. & Rosemann, M. (2020): *Die UN-BRK, das BTHG und die Herausforderungen für die Unterstützung zu einem selbstbestimmten Wohnen*. In: Rosemann, M.; Konrad, M. (Hrsg.): *Selbstbestimmtes Wohnen kompakt*. Köln: Psychiatrie Verlag. S. 14 – 38.
- Kühn, G. & Schneider, J. (2019): *Zwei Wege zur Kommunikation. Praxisleitfaden zu TEACCH und PECS*. 2. Auflage. Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag.
- Mühlig, S. & Jacobi, F. (2011): *Psychoedukation*. In: Wittchen, H.-U., Hoyer, J.: *Klinische Psychologie & Psychotherapie*. Berlin, Heidelberg: Springer. S. 477-490.

- Nagel, A. (2013): Die optimale Ernährung – praktisch umgesetzt – trotz Handicap. In: Maier-Michalitsch, N. (Hrsg.): Ernährung. Für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen. Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes Leben. S. 49-62.
- Neuhäuser, G.; Steinhausen, H.-C.; Hässler, F. & Sarimski, K. (2013): Geistige Behinderung. Grundlagen, Erscheinungsformen und klinische Probleme, Behandlung, Rehabilitation und rechtliche Aspekte. 4. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer.
- Sarimski, K. (2014): Entwicklungspsychologie genetischer Syndrome. 4. Auflage. Göttingen: Hogrefe.
- Schillinger, W. (2011): Gesundheitspädagogische Ansätze beim Prader-Willi-Syndrom. Erhebungen zu gesundheitspädagogischen und verhaltensmodifikatorischen Interventionen zur Gewichtsreduktion und zur Lebenszufriedenheit - eine empirische Studie. Berlin: Logos Verlag.
- Schönberger, G. (2011): Die Mahlzeit und ihre soziale Bedeutung: Simmel, Wiegmann, Douglas, Tolksdorf, Barlösius. In: Schönberger, G.; Methfessel, B. (Hrsg.): Mahlzeiten. Alte Last oder neue Lust? Wiesbaden: Springer VS. S.17-26.
- Simmel, G. (1910): Soziologie der Mahlzeit. In: O. Rammstedt (Hrsg.): Georg Simmel. Aufsätze und Abhandlungen 1909-1918. Band 1. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 140–147.
- Soyer, H. & Schillinger, W. (2014): Syndromspezifische Methoden und Setting der Förderung und Therapie von Menschen mit Prader-Willi-Syndrom. In: Seidel, M. & Goll, H. (Hrsg.): Genetik – Chancen und Risiken für Menschen mit geistiger Behinderung. Berlin: Eigenverlag der DGSGB. S. 59-68.
- Stein, M. (2004): Das Prader-Willi-Labhart-Syndrom. Erscheinungsbild - Neuropsychologie - Intervention; Eichstätter Sozialpädagogische Arbeiten. Band 12, Eichstätt: BPB-Verlag.
- Stinkes, U. (2013): Lebenspraxis und Bildung: Versorgen und Versorgt werden. In: Maier-Michalitsch, N. (Hrsg.): Ernährung. Für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen. Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes Leben. S. 17-31.
- Thäle, A.; Riegert, J.; Richter, B.; Müller, S.; Molnár, T.; Marzini, M.; Falkenstörfer, S. & Buder, A. (2021): Qualitätsoffensive – Teilhabe von erwachsenen Menschen mit schwerer Behinderung. Grundlagen für die Arbeit in Praxis, Aus- und Weiterbildung. Bielefeld: wbv Media.
- Warschburger, P.; Döring, I. & Hudjetz, A. (2013): „Gemeinsam fit“ – das Elterntaining Adipositas. Ein Trainingsprogramm für Eltern von übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen. Stuttgart: Kohlhammer.

Onlinequellen

- BMAS (2020): Bundesteilhabegesetz. Abrufbar unter folgender URL: <https://www.bmas.de/DE/Soziales/Teilhabe-und-Inklusion/Rehabilitation-und-Teilhabe/bundesteilhabegesetz.html> [Stand 10.01.2023]
- Deutsche Gesellschaft für Ernährung (2022): Der Ernährungskreis. Beispiel für eine vollwertige Lebensmittelauswahl. Abrufbar unter folgender URL: <https://www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-ernaehrung/ernaehrungskreis/> [Stand 13.01.2023]
- Gellert-Beckmann, S. (2020): Fürsorge versus Selbstbestimmung. Rechtliche Betreuung im Kontext des Bundesteilhabegesetzes und des neuen Behinderungsbegriffs. Abrufbar unter folgender URL: <https://www.socialnet.de/materialien/29121.php> [Stand 10.01.2023]
- Prader-Willi-Syndrom Vereinigung Deutschland e.V. (2022): Das Prader-Willi- Syndrom. Abrufbar unter folgender URL: <https://prader-willi.de/das-pws/> [Stand 20.11.2022]
- Wissenschaftliche Dienste (WD) (2021): Sachstand. Aufsicht über besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe. Deutscher Bundestag. Abrufbar unter folgender URL: <https://www.bundestag.de/resource/blob/850870/891991eb230d792660588d1dd830b057/WD-6-049-21-pdf-data.pdf> [Stand 28.12.2022]

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Ernährungsampel (eigene Darstellung)	5
--	---

Weiterführende Links

Bundesteilhabegesetz:

<https://www.bthg2020.lwl.org/de/>

Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.:

<https://www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-ernaehrung/10-regeln-der-dge/leichte-sprache/>

Ernährungskreis der DGE:

<https://www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-ernaehrung/ernaehrungskreis/>

Gesunde Ernährung in leichter Sprache:

<https://www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-ernaehrung/10-regeln-der-dge/leichte-sprache/>

METACOM:

<http://www.metacom-symbole.de>

Anhang

- 1. Erläuterung zum TEACCH-Konzept**
- 2. Erläuterung zu METACOM**
- 3. Schritt 1: Psychoedukative Wissensvermittlung**
- 4. Schritt 2: „Gesunde Ernährung“**
- 5. Schritt 3: Ernährungstagebuch**
- 6. Schritt 6: Wochenübersicht**

Erläuterung zum TEACCH-Konzept

Das TEACCH-Konzept steht für die Therapie und pädagogische Förderung für autistische und in ähnlicher Weise kommunikationsgestörte Kinder (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children). In den 1970er Jahre konnte dieser Ansatz durch Eric Schopler und Robert Reichler etabliert werden. (vgl. Kühn/Schneider 2019, S. 11) Ursprünglich wurde dieses Konzept für Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung konzipiert, jedoch erschien es sinnvoll, den Ansatz darüber hinaus auch für Personenkreise einzusetzen, welche eine ähnliche Bedürfnislage aufweisen (vgl. Degner/Burger 2003, S. 135). Das TEACCH-Konzept setzt sich zum Ziel, das höchstmögliche Maß an Selbstständigkeit zu erreichen, da dies die Lebensqualität eines Menschen steigert. (vgl. Kühn/Schneider 2019, S. 11). Im Fokus dieser Zielsetzung steht zusätzlich die „Stärkung des Selbstbewusstseins“ (ebd.) sowie die „Unabhängigkeit von Betreuungspersonen“ (ebd.). Das Erschaffen von Strukturen und daraus resultierend Sicherheit und Orientierung dienen dabei als Grundlage (vgl. ebd.).

Degner, M.; Burger, Ch. (2003): Strukturierung, Visualisierung und Individualisierung – Unterrichtsstrategien (nicht nur) für autistisch behinderte Menschen. In: Boenisch, Jens; Bünk, Christof (Hrsg.) (2003): Methoden der Unterstützten Kommunikation. Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag. S.135-154.

Kühn, G.; Schneider, J. (2019): Zwei Wege zur Kommunikation. Praxisleitfaden zu TEACCH und PECS. 2. Auflage. Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag.

Erläuterung zu METACOM

METACOM stellt eine häufig verwendete, anerkannte Symbolsammlung dar. In dieser Sammlung werden etwa 10.000 Wörter graphisch dargestellt. Diese Darstellung wird durch klare Umrisse und Farben definiert, wobei nicht nur Nomen, sondern beispielsweise auch Adjektive, Verben, Präpositionen abgebildet werden. Die METACOM-Symbole befinden sich in der stetigen Weiterentwicklung hinsichtlich des Ausbaus von einem größeren Vokabular. (vgl. Kitzinger 2020, o.S.)

Der Symbolsammlung wird eine allgemeine Gültigkeit sowie eine Altersunabhängigkeit zugeschrieben, wodurch sie für jeden Personenkreis genutzt werden kann. Hierzu ist es jedoch notwendig, dass die Personen über ein Symbolverständnis verfügen, wodurch die Fähigkeit des Erkennens von Repräsentationen gegeben ist. Bei einer geistigen Beeinträchtigung ist dies als Herausforderung zu betrachten, weshalb es beispielsweise eine Flexibilität in der Anpassung der Abstraktion der Begriffe notwendig ist (vgl. Hedderich 2006, S. 57).

Hedderich, I. (2006): Unterstützte Kommunikation in der Frühförderung. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.

Kitzinger, A. (2020): Metacom. Symbolsystem zur Unterstützten Kommunikation. Abrufbar unter folgender URL: <https://www.metacom-symbole.de/index.html> [Stand 18.01.2023]

Schritt 1: Psychoedukative Wissensvermittlung

<https://videos.simpleshow.com/imz3FaXInn>

PRADER-WILLI-SYNDROM & ERNÄHRUNG

Szene 1

Das bist du. Ein Mensch mit Prader-Willi-Syndrom. Dein Körper arbeitet anders als der von Menschen, die das Syndrom nicht haben.

Szene 2

Du kannst vielleicht gut mit deinen Händen arbeiten. Vielleicht wirst du manchmal wütend und weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Vielleicht bist du offen und kommunikativ. Vielleicht fühlst du dich nach dem Essen nicht satt.

Szene 3

Essen ist wichtig für deine Gesundheit. Aus Essen bekommst du Energie. Die braucht dein Körper zum Arbeiten. Dabei ist es wichtig was und wie viel du isst.

Szene 4

Essen tut gut. Essen macht Spaß. Beim Essen triffst du andere.

PRADER-WILLI-SYNDROM & ERNÄHRUNG

Szene 5

Menschen sind unterschiedlich. Es ist unterschiedlich, wie viel man isst, bis sich der Bauch voll anfühlt.

Szene 6

Du möchtest noch weiter essen. Vielleicht fühlt sich dein Bauch nicht voll genug an. Vielleicht hast du das Gefühl, noch nicht genug gegessen zu haben.

Szene 7

Wenn du zu viel isst oder das Falsche, nimmst du zu und wirst krank. Dann kannst du Dinge, die du gut kannst, nicht mehr so gut. Du kannst dich weniger bewegen. Das ist bei allen Menschen so.

Szene 8

Was kannst du tun, damit das nicht passiert?

PRADER-WILLI-SYNDROM & ERNÄHRUNG

Szene 9

Dir kann jemand helfen zu lernen, worauf du achten musst.

Szene 10

Achte auf gesundes Essen. Iss nicht zu viel und nicht zu wenig. Du kannst lernen, was gesundes und ungesundes Essen ist.

Schritt 2: „Gesunde Ernährung“

Vorschlag für eine Visualisierung der Ernährungsampel.

Vorschlag für ein Memory zu den Grundkategorien der Ernährungsampel mit Hilfe von METACOM-Symbolen. Je ein Symbol eines Pärchens ist farblich gekennzeichnet, um die richtige Zuordnung auch ohne bisher vorhandenes Wissen zu ermöglichen.

Vorschlag für ein Puzzle zur Verinnerlichung der einzelnen Lebensmittelkategorien. Da die jeweils zwei passenden Puzzleteile mit einem individuellen Ausschnitt verbunden werden, ist eine Fehlerkontrolle gegeben und das Erfolgserlebnis gesichert. Der Lerneffekt geschieht nebensächlich.

Schritt 3: Ernährungstagebuch
Vorschlag zur Gestaltung eines Deckblatts

Vorschlag zur Gestaltung der Innenseiten eines Ernährungstagebuchs
für die Dokumentation der täglichen Ernährung

Datum: _____

Schritt 6: Wochenübersicht

UNIVERSITÄT ZU KÖLN
Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich Bierbaum, Alexandra
Name, Vorname

28.05.1995
geboren am

7352866
Matrikelnummer

an Eides statt, dass die vorliegende, an diese Erklärung angefügte Arbeit selbständig und ohne jede unerlaubte Hilfe angefertigt wurde, dass sie noch keiner anderen Stelle zur Prüfung vorgelegen hat und dass sie weder ganz noch im Auszug veröffentlicht worden ist. Die Stellen der Arbeit - einschließlich Tabellen, Karten, Abbildungen etc. - die anderen Werken und Quellen (auch Internetquellen) dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, habe ich in jedem einzelnen Fall als Entlehnung mit exakter Quellenangabe kenntlich gemacht.

Köln, 20.01.2023

A. Bierbaum

UNIVERSITÄT ZU KÖLN
Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich

Lehmann, Svenja

Name, Vorname

24.07.1992

geboren am

7351421

Matrikelnummer

an Eides statt, dass die vorliegende, an diese Erklärung angefügte Hausarbeit selbständig und ohne jede unerlaubte Hilfe angefertigt wurde, dass sie noch keiner anderen Stelle zur Prüfung vorgelegen hat und dass sie weder ganz noch im Auszug veröffentlicht worden ist. Die Stellen der Arbeit – einschließlich Tabellen, Karten, Abbildungen etc. – die anderen Werken und Quellen (auch Internetquellen) dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, habe ich in jedem einzelnen Fall als Entlehnung mit exakter Quellenangabe kenntlich gem

Siegburg, 20.01.2023

S. Lehmann

Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich Sarah Ohnuseit
Name, Vorname

11.06.1996
geboren am

7398821
Matrikelnummer

an Eides statt, dass die vorliegende, an diese Erklärung angefügte Arbeit selbständig und ohne jede unerlaubte Hilfe angefertigt wurde, dass sie noch keiner anderen Stelle zur Prüfung vorgelegen hat und dass sie weder ganz noch im Auszug veröffentlicht worden ist. Die Stellen der Arbeit - einschließlich Tabellen, Karten, Abbildungen etc. - die anderen Werken und Quellen (auch Internetquellen) dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, habe ich in jedem einzelnen Fall als Entlehnung mit exakter Quellenangabe kenntlich gemacht.

Runkel, 19.01.2023

S Ohnuseit

Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich Charlotte Rampe
Name, Vorname
29.04.1995
geboren am
7398887
Matrikelnummer

an Eides statt, dass die vorliegende, an diese Erklärung angefügte Arbeit selbständig und ohne jede unerlaubte Hilfe angefertigt wurde, dass sie noch keiner anderen Stelle zur Prüfung vorgelegen hat und dass sie weder ganz noch im Auszug veröffentlicht worden ist. Die Stellen der Arbeit - einschließlich Tabellen, Karten, Abbildungen etc. - die anderen Werken und Quellen (auch Internetquellen) dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, habe ich in jedem einzelnen Fall als Entlehnung mit exakter Quellenangabe kenntlich gemacht.

Koblenz, 19.01.23

Ch. Rampe